

МАМЛАКАТИМИЗДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ИЛМ-ФАН
ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШАЁТГАН ХИССАЛАРИ

Садикова Фируза Махмудхановна

ТИҚХММИ(МТУ) "Профессионал таълим" кафедраси п.ф.ф.д. доц.в.б.

Sadikovafiruza1974@com 90-9546500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659603>

Аннотация. Ўзбекистонда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглигини жорий қилиш нуқтаи назаридан таълимдаги ижобий силжишларни алоҳида таъкидлаш керак. Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион гояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда.

Калит сўзлар: Гендер тенглик, хотин-қизлар, илмий фаолият, инновацион гоялар, тенг ҳуқуқли, сифатли таълим, адолатли сиёсат, устувор йўналишлар, гендер сиёсати, инсон ҳуқуқлари, миллий стратегия, ижтимоий муносабатлар, фуқароларнинг репродуктив саломатлиги, камситиш ва таъқиблар, ҳимоя қилиш.

Аннотация. В Узбекистане следует отметить ряд законодательных актов, в том числе позитивные сдвиги в образовании в части обеспечения прав женщин Президента Республики Узбекистан, в частности, введение гендерного равенства. В нашей стране проводится значительная работа по широкому вовлечению женщин в научную деятельность, поддержке их программных разработок, инновационных идей. За последние пять лет было принято и последовательно реализуется на практике множество законов, президентских указов и постановлений, направленных на повышение правового статуса женщин, защиту института семьи.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщины, научная деятельность, инновационные идеи, равное, качественное образование, справедливая политика, приоритеты, гендерная политика, права человека, национальная стратегия, социальные отношения, репродуктивное здоровье граждан, дискриминация и домогательства, защита.

Abstract. A number of legislative acts should be noted in Uzbekistan, including positive developments in education in terms of ensuring the rights of women of the President of the Republic of Uzbekistan, in particular, the introduction of gender equality. Significant work is being carried out in our country on the broad involvement of women in scientific activities, support for their software developments, innovative ideas. Over the past five years, many laws, presidential decrees and resolutions aimed at improving the legal status of women and protecting the institution of the family have been adopted and consistently implemented in practice.

Keywords: gender equality, women, scientific activity, innovative ideas, equal, high-quality education, fair policy, priorities, gender policy, human rights, national strategy, social relations, reproductive health of citizens, discrimination and harassment, protection.

Кириш. Ўзбекистонда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президентнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш

тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинган. Гендер тенглигини жорий қилиш нуктаи назаридан таълимдаги ижобий силжишларни алоҳида таъкидлаш керак. Яъни, 2017 йилдан бошлаб аксарият олий ўқув юртларида турли мутахассисликлар бўйича сиртки бўлимлар фаолияти тикланди. Таълимнинг ушбу шакли ёш аёлларга болаларни парвариш қилиш ва бошқа оилавий мажбуриятларни бажаришга халал қилмасдан олий маълумот олиш имкониятини беради.

Фурсатдан фойдаланиб, Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил июнь ойида Олий Мажлис Сенатидаги нутқидан иқтибос келтиришни ўринли деб биламан: "Мени кишиларимизнинг онгида пайдо бўлган стереотип кўп ўйлантиради. Одатда биз аёлни авваламбор она, оила кўрғонининг кўриқчиси сифатида ҳурмат қиламиз. Бу, шубҳасиз, тўғри. Аммо бугун ҳар бир аёл оддий кузатувчи эмас, балки мамлакатда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларнинг фаол ва ташаббускор иштирокчиси ҳам бўлиши керак".

Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда.

Хусусан, 2019 йил 2 сентябрда "Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги ва "Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунлар қабул қилинди. Ушбу қонунлар хотин-қизларни турмушда, иш жойларида, таълим муассасалари, бошқа жойларда тазйиқлар ва зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш ҳамда эркалар ва аёллар учун тенг ҳуқуқлар ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш, жинси бўйича камситилишининг ва тенгсизлигининг олдини олиш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган (1). Бундан ташқари "Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш тўғрисида"ги қонун қабул қилинди. Меҳнат кодексига хотин-қизларни ҳар қандай камситиш ва таъқиблардан ҳимоя қилишни назарда тутувчи ўзгартишлар киритилди.

Асосий қисм. Ўзбекистонда қисқа вақт ичида хотин-қизларнинг ҳуқуқат ва жамиятдаги ролини оширишга, уларнинг бандлигини таъминлашга, аёллар тадбиркорлигини ривожлантиришга ва муҳтож аёлларни қўллаб-қувватлашга қаратилган 15 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган. Бу билан хотин-қизлар ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг тегишли механизмлари яратилди.

Ҳар қандай жамиятнинг маданий даражаси аёлга бўлган муносабати билан белгиланади. Мамлакатимизда фаол гендер сиёсати доирасида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини мустаҳкамлаш бўйича жадал иш олиб борилмоқда. Ўзбекистон Президенти БМТ Бош Ассамблеяси 75-юбилей сессиясида қайд этганидек, "Биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда. Янги Парламентимизда аёл депутатлар сони икки баробарга кўпайди".

Ҳақиқатан ҳам, Олий Мажлисга бўлиб ўтган охириги сайловлар натижасида биринчи маротаба Ўзбекистон парламентида аёллар сони бўйича БМТ тавсиялари (камида 30 фоиз) тўлиқ бажарилди. Қонунчилик палатасига 32 фоиз, яъни 48 нафар аёл-депутатлар сайлангани, ўз навбатида, дунёдаги 190 парламент ичида Ўзбекистон парламентининг 37-ўринга кўтарилишини таъминлади. Ҳаракатлар стратегияси доирасида Олий Мажлис

Сенатида хотин-қизлар ва гендер тенглиги масалалари кўмитаси ҳамда Олий Мажлис Сенати раиси бошчилигида Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссия тузилди. Хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини ошириш мақсадида Ўзбекистонда биринчи марта аёл киши парламент юқори палатаси раиси этиб сайланди.

Ўзбекистон Президентининг 2020 йил 22 июндаги Фармони билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегияси тасдиқланди. Яна бир муҳим натижа: Юртбошимиз парламентга тақдим этган Мурожаатномаси ижроси доирасида Сенат Раиси раҳбарлигида Республика Хотин-қизлар жамоатчилиги кенгаши ташкил этилди.(2)

Биргина шу далил ва рақамларнинг ўзи ҳам юртимиз аёлларининг жамиятда ҳақиқий ўрнини эгаллаб бораётганидан далолат беради. Бинобарин, хотин-қизлар ва ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш Ўзбекистон Президенти олиб бораётган адолатли сиёсатнинг устувор йўналишларидандир.

Давлатимиз раҳбари БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши 46-сессиясидаги чиқишида мамлакатимизда гендер сиёсати қатъий давом эттирилишини таъкидлагани бежиз эмас.

2021 йилда Ўзбекистонда 2030 йилгача мўлжалланган Гендер тенгликка эришиш стратегияси тасдиқланди. Гендер стратегиясида БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ ҳолда барча соҳаларда хотин-қизлар ва эркаклар ўртасида тенглик тамойилини татбиқ этишга ҳамда иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётда гендер тенглик тарғиб қилинишини таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилган. Мазкур Стратегияда барча учун тенг ҳуқуқли ва сифатли таълимни таъминлаш, кишлоқ жойларида қизларнинг олий маълумотга эга бўлиши, хотин-қизлар гендер тенглигига эришиш, зўравонликка йўл қўймаслик, одам савдосининг олдини олиш каби масалалар қамраб олинган. БМТ Барқарор ривожланиш мақсадлари бажарилишини аниқлашга қаратилган 32 та гендер индикаторини қабул қилганимиз ҳам бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги "Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига мувофиқ, 29 та Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш маркази ташкил этилди. Ҳукуматнинг қарори билан тазйик ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ички ишлар органлари томонидан ҳимоя ордерини бериш тартиби ишга туширилди.

Шунингдек, хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли - жамғармаси фаолияти ташкил этилди. Моддий ёрдам ва кўмакка муҳтож оилалар, хотин-қизлар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар белгиланди. Айни чоғда, хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида фуқаролик жамияти институтларининг ролини янада кучайтиришга алоҳида урғу берилмоқда.

Энг асосийси, кейинги даврда "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида"ги қонун қабул қилинди, олий ўқув юрти таҳсилдан кейинги таълим тизимини такомиллаштиришга қаратилган ҳуқуқий-ташкилий чоралар кўрилди. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳамда Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди.

Илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги шу каби ҳал қилувчи ислохотлар, янада аниқ қилиб айтганда, илмий кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш борасида эришилган

амалий самаралар мамлакатимиз тараққиётини таъминлашда, хусусан, хотин-қизларни илм-фан соҳасига янада кенг жалб этишда улкан омил бўлмоқда.

Натижада бугунги кунда Фанлар академияси тизимида ишлаётган 4 минг 760 нафар хизматчининг 40 фозини, яъни 1 минг 905 нафарини хотин-қизлар ташкил этмоқда. Юртимизда илмий изланишлар билан машғул 2 минг 146 нафар тадқиқотчидан 695 нафари ҳам аёллардир.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон хотин-қизларининг 7 нафари – академик, 271 нафари – фан доктори (DSc), 1 минг 411 нафари фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси соҳибалари ҳисобланади.

Ўзбек олималари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда айниқса фаол изланмоқдалар. Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва гуманитар соҳалар ривожига хотин-қизларимизнинг иштироки салмоқли ўрин тутди. Ўз навбатида, олий ўқув юрти таҳсилдан кейинги таълимни мувофиқлаштириш ягона электрон тизимида 2020-2021 йилларда рўйхатдан ўтган ва илмий-тадқиқот билан шуғулланаётган ўзбекистонлик хотин-қизлар сони 2 минг 456 нафарни ташкил этмоқда. Шундан 1 минг 185 нафари – докторантура негизида илмий тадқиқот олиб бораётган бўлса, 80 нафари докторантурада таҳсил олмоқда ва 964 нафари мустақил изланувчилар (PhD) қаторига киради.

Шу билан бирга, мамлакатимиз олий ўқув юртларида таълим олаётган 440 минг 959 нафар талабанинг 45,9 фози хотин-қизлардан иборат. Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан ижтимоий ҳимояга муҳтож қизларнинг билим олиш имкониятлари янада кенгайтирилиб, олий таълим муассасаларига 4 фоизли давлат грантлари ажратилди. Мазкур янги тизим асосида 2020 йилда 950 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож қиз ўқишга қабул қилинди.

2021 йилда ижтимоий ҳимояга муҳтож қизларнинг 2 минг нафари учун махсус стипендиялар ажратиш йўлга қўйилди. Барча вазирлик ва идораларда гендер тенглик масалалари бўйича маслаҳат кенгашлари фаолияти ташкил этилди. Шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг иқтисодий ўсишини жадаллаштириш ва меҳнат бозорига кириб келаётган хотин-қизларни иқтисодий фаоллик билан қамраб олиш учун ишбилармонлик, инвестицион муҳитни яхшилашга алоҳида эътибор қаратилган. Асосан, хотин-қизларнинг иқтисодий ресурслардан, шу жумладан, кўчмас мулк, ер, молиявий кредитлар, жамоатчилик жамғармалари, шунингдек, эркин танланган тадбиркорлик фаолияти турларидан тенг фойдаланиш ҳуқуқи қўллаб-қувватланади.

Айниқса, чекка ҳудудлардаги хотин-қизларни муносиб иш билан таъминлаш бўйича дастурлар янада такомиллаштирилади. Аёлларнинг бандлик ва меҳнат бозоридан фойдаланиш ҳуқуқини кенгайтириш учун мактабгача ва бошланғич мактаб таълимининг ҳаммабоплигини оширишга эътибор қаратилади.

Хулоса қилиб айтганда, атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: “Қизлар ҳаммадан кўра билим олишга интилиши керак, чунки бу билим билан келажак авлодни тарбиялайди”, деб уқтиргани бежиз эмас. Аслида ҳам, ҳар қандай ривожланган жамиятда тараққиёт ва цивилизация даражаси аёлга бўлган муносабат, хотин-қизларга яратилган имкониятлар кўлами ҳамда миқёси билан белгиланади

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Хотин қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида // ЎРҚ-562-сон. Тошкент. 2019й.

2. Мирзиёев Ш.М. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегияси // ПФ-6012-сон. Тошкент. 2020й
3. Юнусов Н. Гендер тенглик ғоясининг фалсафий назарий асослари // Scientific Collection «InterConf», (114), 186–193. Retrieved from 2022.<https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/799>
4. Мамадиева Н.Х. // Роль нравственной культуры личности // Евразийский союз учёных, ст.65-68; ; 2019
5. <http://www.istedod.uz>